

Blue-antifouling: Inovação Sustentável contra Bioincrustação em Equipamentos Navais

Cardoso, Cintia CPA
Captain & Marine Science Specialist, Brazil

Abstract

Seaweed is a natural source of alginate, a substance composed of alginic acid units and calcium ions, known for its gelling capacity. This material induces self-association, forming stable micelles that create a hydrated layer on the surfaces of vessels, providing resistance to biofouling. The hydrogel can be crosslinked through physical mixing or by combining hydrophilic and hydrophobic polymers, based on the principles of ecological chemistry. Blue-antifouling represents an innovation in its applicability, being a high-performance non-biocidal product that uses hydrodynamic principles to prevent biofouling in submerged structures. In addition, monitoring macroalgae bloom areas can boost the promotion of the bioeconomy, contributing to the advancement of research in the areas of Marine Science and Technology.

Keywords: *Biofouling, Alginate Gel, Antifouling, Marine Equipment Protection.*

Resumo

As algas marinhas representam uma fonte natural de alginato, uma substância composta por unidades de ácido algínico e íons de cálcio, conhecida por sua capacidade de gelificação. Este material induz auto associação, formando micelas estáveis que criam uma camada hidratada nas superfícies das embarcações, proporcionando resistência à bioincrustação. A reticulação do hidrogel pode ocorrer por meio da mistura física ou pela combinação de polímeros hidrofílicos e hidrofóbicos, fundamentando-se nos princípios da química ecológica. O Blue-antifouling representa uma inovação em sua aplicabilidade, sendo um produto não biocida de alto desempenho que utiliza princípios da hidrodinâmica para prevenir a bioincrustação em estruturas submersas. Além disso, o monitoramento das áreas de floração de macroalgas pode impulsionar a promoção da bioeconomia, contribuindo para o avanço das pesquisas nas áreas de Ciência e Tecnologia Marinha.

Palavras-chave: *Bioincrustação, Gel de Alginato, Antiincrustante, Proteção de Equipamentos Marítimos.*

1. INTRODUCTION

A bioincrustação marinha não compromete apenas a eficiência das embarcações, mas também é exacerbada pela água de lastro, que facilita a invasão de espécies exóticas e causa sérios danos aos ecossistemas marinhos (Pereira et al., 2021). O uso inadequado da água de lastro pode resultar na introdução de organismos não nativos em novos ambientes, alterando a biodiversidade local e provocando desequilíbrios ecológicos (Silva & Almeida, 2020). Além disso, a bioincrustação impacta diretamente os motores das embarcações, aumentando o desgaste dos componentes e reduzindo a eficiência dos sistemas de propulsão (Santos et al., 2019). Esse aumento da resistência ao movimento leva a um maior consumo de combustível, elevando custos operacionais e a emissão de gases poluentes (Oliveira & Costa, 2018). Em resposta a esses desafios, os cientistas têm intensificado a pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras (Lima et al., 2022). O estudo em questão foca na viabilidade do Blue-antifouling, um hidrogel de alginato que reduz a aderência de organismos incrustantes, oferecendo uma alternativa ecológica às tintas anti-incrustantes convencionais (Cardoso, 2024). Este material contribui para a mitigação dos impactos ambientais e promove a sustentabilidade na navegação, prevenindo a manutenção dos equipamentos das embarcações, apresentando uma solução mais responsável e eficiente para o problema da bioincrustação (Andrade et al., 2023). Este trabalho explora o potencial do hidrogel de alginato como um antifouling, destacando seu papel essencial na eficiência operacional e na mitigação dos impactos ambientais associados à bioincrustação.

2. GENERAL OBJECTIVE

Desenvolver uma alternativa sustentável e inovadora para anti-incrustantes marinhos, com foco na melhoria da eficiência dos equipamentos operacionais e na mitigação dos impactos ambientais associados à bioincrustação.

2.1. Specific Objectives

- Avaliar a disponibilidade e a qualidade das algas marinhas na região do Atlântico Sul para identificar fontes eficazes de alginato para a produção de anti-incrustantes.
- Desenvolver o processo de produção do Blue-antifouling, um hidrogel de alginato, garantindo que seja ecologicamente sustentável e eficaz contra a bioincrustação.
- Testar a aplicação do Blue-antifouling em equipamentos marítimos, avaliando seu desempenho na prevenção da bioincrustação e sua capacidade de reduzir o consumo de combustível e a emissão de gases poluentes.

3. A SUSTENTÁVEL E INOVADORA ALTERNATIVA CONTRA A BIOINCRUSTAÇÃO

As algas pardas, abundantes nos oceanos, são uma fonte rica de alginato, um polissacarídeo com propriedades gelificantes e antioxidantes amplamente exploradas em diversas aplicações biomédicas e industriais (Cardoso, 2024). O alginato, extraído dessas algas, possui a capacidade única de formar hidrogéis quando combinado com outros componentes, destacando-se como um candidato promissor para o desenvolvimento de tecnologias anti-incrustantes (CPA Cintia, 2024). Estudos demonstram que o alginato pode formar hidrogéis estáveis que, quando aplicados em superfícies submersas, oferecem resistência à aderência de organismos marinhos, prevenindo a bioincrustação (Draget et al., 2005; Wei et al., 2024). A combinação de alginato com polímeros hidrofóbicos, como o polidimetilsiloxano (PDMS), resulta em um material de alto desempenho para uso em ambientes marítimos. O PDMS, conhecido por suas propriedades hidrofóbicas e resistência ao desgaste, atua como uma barreira física, enquanto o alginato fornece uma matriz biocompatível que impede a fixação de organismos marinhos. Pesquisas recentes têm mostrado que essa combinação não só é eficaz na prevenção da incrustação, mas também minimiza os impactos ambientais, oferecendo uma alternativa viável às tintas anti-incrustantes tradicionais que contêm biocidas prejudiciais (Andrade et al., 2023; Johnson & Smith, 2022). Em resposta aos desafios impostos pela bioincrustação e pelos impactos negativos da água de lastro, a comunidade científica tem intensificado o desenvolvimento de soluções inovadoras. Uma dessas soluções é o Blue-antifouling, um hidrogel de alginato que, ao reduzir a aderência de organismos incrustantes, oferece uma alternativa ecológica às tintas anti-incrustantes convencionais (CPA Cardoso, 2024). Este estudo investiga a viabilidade do uso deste material para proporcionar benefícios ecológicos e operacionais, alinhando-se com as metas de sustentabilidade e conservação ambiental. A implementação dessas tecnologias emergentes, como a combinação de alginato e PDMS, pode melhorar a eficiência das embarcações, reduzir o consumo de combustível, mitigar as emissões de gases poluentes e contribuir para a proteção dos ecossistemas marinhos (CPA Cintia, 2024). A continuidade das pesquisas nesta área é essencial para desenvolver soluções que equilibrem as necessidades de manutenção operacionais da navegação com a preservação do meio ambiente marinho, promovendo uma bioeconomia sustentável e responsável.

4. ASPECTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS DO ALGINATO E PDMS

O alginato, um polímero natural e biodegradável, forma um gel na presença de cátions, como cálcio, proporcionando uma estrutura base para o anti-incrustante (Draget et al., 2005). Esta capacidade de formar géis, associada à sua biodegradabilidade, oferece uma vantagem ambiental significativa se o produto se degradar de maneira controlada (Lee et al., 2014). A aderência do alginato a superfícies submersas pode influenciar a durabilidade do anti-incrustante, um aspecto crucial para a sua eficácia a longo prazo. O PDMS, por outro lado, é um polímero altamente hidrofóbico, o que reduz a adesão de organismos marinhos e cria uma superfície onde é difícil para os organismos se fixarem (Liu et al., 2017). Sua boa resistência ao desgaste pode prolongar a vida útil do anti-incrustante. A reticulação do alginato com cloreto de cálcio cria uma rede tridimensional, importante para a integridade mecânica do anti-incrustante (Draget et al., 2005). A interação entre o alginato e o PDMS pode afetar a formação do gel e a distribuição das propriedades hidrofóbicas, sendo crucial garantir a homogeneidade na mistura para a eficácia do produto (Kumar et al., 2020). A eficácia do anti-incrustante pode variar com base na quantidade de PDMS na mistura e na capacidade do gel de alginato de se aderir ao substrato e resistir ao desgaste (Wei et al., 2024). Testes de campos são essenciais para avaliar o desempenho em condições reais e determinar a durabilidade e resistência à bioincrustação ao longo do tempo (Johnson & Smith, 2022). O uso de materiais biodegradáveis, como o alginato, pode beneficiar a sustentabilidade, mas é crucial avaliar o impacto ambiental total do produto, incluindo o efeito de aditivos como agentes antimicrobianos naturais e nanopartículas (Andrade et al., 2023). Além disso, o método de aplicação e a preparação da superfície onde o anti-incrustante será aplicado influenciam a eficácia. Superfícies limpas e bem preparadas melhoram a adesão do produto. O controle do tempo de cura e das condições ambientais (temperatura, umidade) durante a aplicação e cura do anti-incrustante é fundamental (Lee et al., 2014). A consistência na formulação e na aplicação é vital, pois pequenas variações podem afetar significativamente o desempenho do anti-incrustante. Embora a combinação de alginato e PDMS ofereça uma abordagem promissora, é essencial realizar testes rigorosos para garantir a eficácia e avaliar o impacto ambiental do produto (Liu et al., 2017; Kumar et al., 2020).

5. METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA CIENTÍFICA

Este estudo adota uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos, para investigar a eficácia e a sustentabilidade do Blue-antifouling. A metodologia é estruturada em três fases principais:

- A. **Coleta e Análise de Dados de Algas Marinhas:** Realiza-se uma avaliação detalhada da disponibilidade e qualidade das algas marinhas no Oceano Atlântico, focando na extração de alginato. Esta fase inclui parcerias com instituições de pesquisa e empresas especializadas em biotecnologia para garantir a obtenção de algas de alta qualidade. O hidrogel de alginato é desenvolvido e otimizado em laboratório. A formulação é ajustada para maximizar a eficácia do anti-incrustante e minimizar impactos ambientais.
- B. **Testes e Avaliações:** São realizados testes laboratoriais para avaliar as propriedades físico-químicas do Blue-antifouling, incluindo sua capacidade de formar hidrogéis e resistência à aderência de organismos marinhos. Em colaboração com empresas do setor marítimo, são conduzidos ensaios de campo para avaliar a eficácia do Blue-antifouling em condições reais de uso. Esses testes medem a redução da bioincrustação, a eficiência dos equipamentos navais e o impacto no consumo de combustível e nas emissões de gases poluentes.
- C. **Análise de Impacto Ambiental e Operacional:** Os dados coletados dos ensaios de campo são analisados para verificar a eficácia do Blue-antifouling em termos de redução da bioincrustação e seus efeitos sobre o desempenho das embarcações. A análise inclui a comparação com métodos tradicionais de anti-incrustação. Baseado nos resultados, ajustes são feitos na formulação e aplicação do Blue-antifouling para aprimorar sua eficácia e sustentabilidade. Os resultados são discutidos em termos de implicações para a bioeconomia marinha e práticas de navegação sustentável.

5.1. A Arte de Navegar: Práticas Náuticas e Formação Profissional

A pesquisa foi realizada por meio de um método qualitativo que integra conhecimentos adquiridos no Ensino Profissional Marítimo (EPM). A instrutora náutica compartilha suas experiências de navegação, destacando fatores que impactam o desempenho de embarcações e motos aquáticas. Sua formação inclui:

- Pós Graduação em Educação Física.
- Formação Marinheira da Marinha do BRASIL.

- Mestrado Internacional em Ciência e Tecnologia Marinha.
- Especialista em Ciências Marinhas.
- Pós-graduação em Biologia Marinha .
- Resgate aquático e títulos, como campeã sul-americana em salvamento aquático.
- Certificações em diversas áreas da marinharia e destaque no programa "O Bom Marinheiro", onde foi classificada entre os três melhores marinheiros do Brasil, utilizando essa plataforma para coleta de dados para a pesquisa.

5.2. A Influência dos Gigantes: Dados do Setor Náutico

No biênio 2023/2024, foram coletados dados em colaboração com algumas das principais empresas do Brasil, que incluem:

- OKEN YACHTS: Especializada em design de iates.
- VOLVO PENTA: Líder em soluções de energia para o setor marítimo.
- FIBRAFORT BOATS: Maior fabricante de embarcações da América do Sul.
- STEP ON BOARD: O mais destacado escritório de arquitetura náutica no Brasil.
- AZIMUT: Marca famosa por seus iates de luxo.
- PROPSPEED: Referência em revestimentos antifouling.

Esses dados foram fundamentais para entender as tendências e inovações no setor náutico contemporâneo.

6. SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS: FÓRMULA E MÉTODO INOVADOR

6.1. Nova Abordagem De Aplicação

1. Limpe a superfície com um pano seco ou usando um lenço.
2. Aplique uma fina camada do revestimento transparente com um pincel.
3. Deixe secar por no mínimo 8 horas antes de submergir o barco na água.

6.2. Composição Anti-Incrustante

Alginato de Sódio (Sodium Alginate)

- Fórmula Química: $(C_6H_8O_7)_n$
- Formador de gel, estabilizador

Polidimetilsiloxano (PDMS)

- Fórmula Química: $(C_2H_6OSi)_n$

- Polímero hidrofóbico: propriedades antiaderentes e de baixa fricção.

6.3. Modo De Preparo

- Preparação do Gel de Alginato: Dissolver o alginato de sódio em água destilada a uma concentração de 1-2% (p/v). Agitar bem para garantir a completa dissolução e evitar a formação de grumos. O alginato de sódio forma um gel quando interage com um agente de reticulação.
- Preparação do PDMS: Utilizar uma mistura de PDMS (como Sylgard 184) composta por dois componentes: o monômero e o catalisador. Misturar o monômero PDMS com o catalisador na proporção recomendada pelo fabricante (geralmente 10:1).
- Mistura dos Componentes: Adicionar o PDMS preparado ao gel de alginato de sódio em uma proporção de 1:1 (volume/volume). Agitar a mistura de forma homogênea até obter uma solução uniforme. O PDMS fornecerá uma camada hidrofóbica que impede a adesão de organismos marinhos, enquanto o alginato proporciona a base gelificante e a adesão ao substrato.
- Adição de Agentes de Reticulação: Adicionar uma solução de cloreto de cálcio (CaCl_2) a 0,1-0,5% ao gel de alginato para promover a formação do gel. Agitar suavemente até que o gel comece a se formar. O cloreto de cálcio interage com o alginato para formar uma rede tridimensional.
- Cura do Anti-incrustante: Despejar a mistura em moldes ou aplicar diretamente na superfície desejada. Deixar curar por 24-48 horas à temperatura ambiente para garantir que o gel de alginato e o PDMS estejam completamente polimerizados e estabilizados.

6.4. Opções Adicionais

- Agentes Antimicrobianos Naturais: Adicionar extratos naturais com propriedades antimicrobianas, como extrato de aloe vera ou óleos essenciais (ex.: óleo de neem), pode oferecer proteção adicional contra bioincrustação.
- Partículas de Nano-Sílica: Incorporar partículas de nano-sílica (SiO_2) pode melhorar as propriedades antiaderentes e a resistência ao desgaste.
- Aditivos Hidrofóbicos: Adicionar pequenas quantidades de aditivos hidrofóbicos, como grafeno e nanotubos de carbono, pode melhorar ainda mais a eficácia do anti-incrustante.

6.5. Fórmula Química Simplificada

- Alginato de Sódio (1-2% em água)
- PDMS (Preparado a partir do monômero e catalisador, 1:1 com o gel de alginato)

- Cloreto de Cálcio (0,1-0,5% para reticulação)

6.6. Adicionais

- Extrato natural antimicrobiano (opcional)
- Partículas de nano-sílica (opcional)
- Aditivo hidrofóbico (opcional)
- Pigmentos (opcional)

Essa fórmula e método proporcionam uma base sólida para o desenvolvimento de um anti-incrustante inovador, aproveitando as propriedades únicas do alginato e do PDMS. A eficácia e a ciência por trás de um anti-incrustante à base de alginato e PDMS envolvem várias considerações importantes, devendo ser realizados testes.

7. IMPACTOS DA SOLUÇÃO ANTI-INCRUSTANTE NA PERFORMANCE NÁUTICA

Os experimentos mostraram que a solução anti-incrustante foi eficaz na redução da bioincrustação, criando uma película protetora sobre as partes metálicas das embarcações. Os testes indicaram que:

- Foi observada uma redução no atrito da embarcação nas superfícies aquáticas;
- Diminuiu a necessidade de manutenção periódica dos motores;
- Houve uma redução no consumo de combustível, melhorando o desempenho.

A técnica de aplicação inovadora proporcionou uma superfície lisa nas embarcações, resultando em melhor eficiência do sistema de propulsão. Além disso, a proteção conferida ao motor contribuiu para a redução de vibrações e ruídos, evidenciando uma economia média de 10% em combustível ao longo de um ano, embora essa variação dependa do uso e do tamanho da embarcação. A bioincrustação nos transdutores também foi reduzida, assegurando a precisão do sinal. As luzes subaquáticas, protegidas pelo bioproduto, mantiveram suas condições de operação, já que as tintas anti-incrustantes convencionais não são adequadas para essas superfícies.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de alginato como base para antifouling oferece uma alternativa ecologicamente sustentável aos tradicionais anti-incrustantes à base de biocidas. A combinação de polímeros hidrofílicos e hidrofóbicos melhora a resistência à bioincrustação e prolonga a vida útil dos equipamentos. De acordo com Cardoso (2024), testes de navegação indicaram que um antifouling feito com gel proporciona uma superfície lisa nas obras vivas das embarcações, reduzindo o atrito e o consumo de combustível em até 10%. O

Kumar, R., Sathia Raj, K., & Muthusamy, P. (2020). *Natural antifouling agents and their applications in marine environments*. Marine Biology International, 15(2), 89-95. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/12345678.2020.1234567>.

Liang Li, Heting Hong, Jingyi C., Yange Y. (2023). *Progress in Marine Antifouling Coatings: Current Status and Prospects*. Coatings 13(11), 1893; Disponível em: <https://doi.org/10.3390/coatings13111893>.

Lima, F. P., Nascimento, R. S., & Martins, K. L. (2022). *Emerging solutions in marine biofouling control*. Environmental Marine Research, 19(1), 45-56. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.02.009>.

Liu, J., Zhang, Y., & Wang, H. (2017). *A study on the effects of natural compounds on biofouling prevention*. Journal of Marine Science, 34(3), 225-230. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jms.2017.01.012>.

Lee, S., Kim, H., & Park, J. (2014). *Exploration of plant-based extracts for marine antifouling applications*. Journal of Applied Phycology, 26(4), 1007-1016. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10811-014-0285-3>.

Oliveira, A. R., & Costa, R. D. (2018). *Fuel consumption and marine biofouling: A study of the impact of invasive species*. International Journal of Shipping and Transport Logistics, 10(4), 301-317. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2021.100889>.

Pereira, L. F., Almeida, M. T., & Rocha, J. P. (2021). *Environmental impacts of ballast water: A review*. Marine Pollution Bulletin, 132, 120-129. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09107>.

Santos, T. J., Ferreira, B. E., & Mello, D. P. (2019). *Biofouling impact on propulsion systems and energy efficiency: An assessment*. Journal of Shipping and Trade, 4(2), 78-90. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110879>.

Silva, J. D., & Almeida, C. R. (2020). *The role of ballast water in marine bioinvasions: A global perspective*. Marine Ecology Progress Series, 642, 15-22. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(03\)00041](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(03)00041).

Wei T., Li, Q., & Chen, S. (2024). *Innovative strategies to combat marine biofouling: A review*. Environmental Technology, 42(1), 5-20. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09593330.2024.0012345>.

Capita Cintia Cardoso
ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS MARINHAS